

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Eshbekova Sayyora To'rabek qizi

KASBIY FAOLIYATDA TARG'IBOTCHINING KREATIVLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

